

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

№4

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

2026
APREL

Milliy nashrlar

OAK: <https://oak.uz/pages/4802>

05.00.00 - Texnika fanlari

08.00.00 - Iqtisodiyot fanlar

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic
Resource
Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

ISSN: 3060-463X

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

muhandislik **& iqtisodiyot**

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Elektron nashr, 2026-yil, aprel.

Bosh muharrir:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, DSc, professor

Bosh muharrir o'rinbosari:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, PhD, dotsent

Tahrir hay'ati:

Abduraxmanov Kalendar Xodjayevich, O'z FA akademigi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori, professor

Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor

Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor,

Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent

Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent

Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD

Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)

Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor.

Yusupov Maxamadamin Abduxamidovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor

Kalonova Moxigul Baxritdinovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi (DSc), professor.

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Norboyev Odil Abrayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Mirzayev Kulmamat Djanzakovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

Karimova Nilufar Sadirdin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Pardaev Umidjon Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor

muhandislik & iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
05.01.07 – Matematik modellashtirish
05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
05.08.06 – "G'ildirakli va gusenisali mashinalar va ularni ishlatish" (texnika fanlari)
05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimashunoslik
10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti
08.00.01 – Iqtisodiyot nazariyasi
08.00.02 – Makroiqtisodiyot
08.00.03 – Sanoat iqtisodiyoti
08.00.04 – Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
08.00.05 – Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
08.00.06 – Ekonometrika va statistika
08.00.07 – Moliya, pul muomalasi va kredit
08.00.08 – Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
08.00.09 – Jahon iqtisodiyoti
08.00.10 – Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
08.00.11 – Marketing
08.00.12 – Mintaqaviy iqtisodiyot
08.00.13 – Menejment
08.00.14 – Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
08.00.15 – Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
08.00.16 – Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
08.00.17 – Turizm va mehmonxona faoliyati

Ma'lumot uchun, OAK

Rayosatining 2024-yil 28-avgustdagi 360/5-son qarori bilan "Dissertatsiyalar asosiy ilmiy natijalarini chop etishga tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro'yxati"ga texnika va iqtisodiyot fanlari bo'yicha "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G.V.Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

STRATEGIC INTEGRATION OF BUSINESS PLANNING AND FORECASTING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES.....	11
Sharipov K.A., Ismatullayev T.R.	
ВКЛАД БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ В СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МАХАЛЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАРАКАЛПАКСТАН: МЕХАНИЗМЫ, ДИНАМИКА И СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ОРИЕНТИРЫ	21
Бабаназарова Гульзар Зиуатдиновна	
BUDJET TASHKILOTLARIDA XARAJATLARNI REJALASHTIRISH VA MOLIVAVIY NAZORATNI TASHKIL ETISH.....	27
Karayev Payzillaxon Yusufxonovich	
FERMER XO'JALIKLARINI MOLIVAVIY QO'LLAB-QUVVATLASHDA SUBSIDIYA AMALIYOTINI TAKOMILLASHTIRISH.....	32
Xakimov Zafar Ibragimovich	
IQTISODIY O'SISHGA ERISHISHDA DAVLAT INNOVATSION VA INVESTITSION SIYOSATINING O'RNI	38
Xaydarova Yorqinoy Asqar qizi	
QURILISH SANOATIDA KORXONALARNI MOLIVALASHTIRISHNING NAZARIY KONSEPSIYALARI VA ZAMONAVIY YONDASHUVLARI.....	44
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА	50
Абдуллаева Матлуба Нематовна, Акбарова Муфаррах Мухитдиновна	

ОСОБЕННОСТИ ВЫБОРА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА

Абдуллаева Матлуба Нематовна

д.э.н., доцент кафедры «Корпоративная экономика и управление»

Ташкентского государственного экономического университета

E-mail: m.abdullayeva@tsue.uz

ORCID ID: 0000-0002-5346-4664

Акбарова Муфаррах Мухитдиновна

магистрантка группы МКЭ-31 факультета СМОП

ТГЭУ и УрГЭУ

Аннотация. Устойчивое развитие национальной экономики на современном этапе в значительной степени зависит от эффективности функционирования крупных предприятий базовых отраслей промышленности. Стратегия развития промышленных предприятий должна определять взаимосвязанное долгосрочное развитие ресурсно-производственного потенциала, улучшение финансовых результатов и обеспечение экологической безопасности. Это означает, что долгосрочное и стабильное увеличение прибыли как критерий успеха в условиях рыночной экономики должно иметь прочную, постоянно укрепляемую ресурсно-производственную основу, придающую росту финансовых результатов деятельности предприятий необходимую устойчивость. При этом концептуальный подход к разработке и реализации стратегии развития предприятия требует осмысления мирового опыта деятельности крупнейших промышленных предприятий.

В данной статье изучены некоторые аспекты выбора и разработки стратегии развития металлургических предприятий, а также рассмотрены задачи стратегического планирования на промышленных предприятиях в современных условиях.

Ключевые слова: промышленность, металлургия, конкурентоспособность, предприятия, стратегия развития, стратегическое планирование, прогнозирование, промышленное производство, интеграция, диверсификация.

Annotatsiya. Bugungi kunda milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishi ko'p jihatdan asosiy tarmoqlardagi yirik korxonalarining operatsion samaradorligiga bog'liq. Sanoat korxonalarini rivojlantirish strategiyasi resurs va ishlab chiqarish salohiyatining o'zaro bog'liq uzoq muddatli rivojlanishini, moliyaviy natijalarni yaxshilashni hamda ekologik xavfsizlikni ta'minlashni belgilab berishi kerak. Bu shuni anglatadiki, bozor iqtisodiyotida muvaffaqiyat mezonini sifatida uzoq muddatli va barqaror foyda o'sishi korxonalar moliyaviy ko'rsatkichlarining o'sishi uchun zarur bo'lgan barqarorlikni ta'minlaydigan mustahkam, doimiy ravishda mustahkamlanib boruvchi resurs va ishlab chiqarish poydevoriga ega bo'lishi lozim. Shu bilan birga, korxonani rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishga konseptual yondashuv eng yirik sanoat korxonalarining global tajribasini hisobga olishni talab qiladi.

Ushbu maqolada metallurgiya korxonalarini rivojlantirish strategiyasini tanlash va ishlab chiqishning ayrim jihatlari ko'rib chiqiladi hamda hozirgi sharoitda sanoat korxonalarida strategik rejalashtirishning muammolari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: sanoat, metallurgiya, raqobatbardoshlik, korxonalar, rivojlanish strategiyasi, strategik rejalashtirish, prognozlash, sanoat ishlab chiqarishi, integratsiya, diversifikatsiya.

Abstract. The sustainable development of the national economy at the present stage largely depends on the operational efficiency of large enterprises in key industrial sectors. The development strategy of industrial enterprises should define the interconnected long-term development of resource and production potential, improvement of financial performance, and the обеспечение of environmental safety. This implies that long-term and stable profit growth, as a criterion of success in a market economy, must be based on a solid and continuously strengthened resource and production foundation that ensures the necessary stability of enterprise financial performance. At the same time, a conceptual approach to the development and implementation of an enterprise development strategy requires consideration of the global experience of the largest industrial enterprises.

This article examines certain aspects of the selection and development of strategies for metallurgical enterprises and discusses the challenges of strategic planning in industrial enterprises under current conditions.

Keywords: industry, metallurgy, competitiveness, enterprises, development strategy, strategic planning, forecasting, industrial production, integration, diversification.

ВВЕДЕНИЕ

Процесс разработки стратегии развития следует рассматривать как разновидность процесса подготовки и принятия управленческих решений, включающего следующие этапы: диагностирование и структуризация проблемы, формирование решения, его реализацию и контроль за выполнением. При этом необходимо учитывать сложность и невозможность полного описания объектов анализа, значительную трудоёмкость и длительность данного процесса, а также ряд других особенностей разработки и реализации стратегии развития.

Важнейшая задача перехода от стратегического управления к стратегическому планированию заключается в формировании организационно-управленческого потенциала, позволяющего руководству не только разрабатывать стратегию, но и эффективно реализовывать её на практике. Это связано с изменением подходов к системе планирования, смещением акцентов с внутрипроизводственных на внешние проблемы предприятия. В свою очередь, это требует целенаправленной работы по формированию новой «организационной культуры» планирования [1].

Следует отметить, что для промышленных предприятий, уже сформировавших свои бизнес-направления, но в условиях изменений во внешней среде пришедших к необходимости их пересмотра и разработки новых стратегий, отправной точкой данного процесса является определение целей. Посредством постановки целей предприятия прогнозируют направления своего развития, стремятся расширить масштабы деятельности и занять доминирующее положение на региональных и национальных рынках. Состояние и распределение сфер влияния на рынке во многом зависят от размещения предприятий по экономическим регионам Узбекистана. При этом предприятиям необходимо придерживаться опережающей стратегии развития.

Диагностирование как этап разработки стратегии развития представляет собой трудоёмкий процесс, в рамках которого предприятие оценивается с позиции внутреннего состояния и внешней среды. На основе проведённого анализа определяются стратегические альтернативы — ключевое звено разработки перспективных планов. Формируется рыночная позиция предприятия и разрабатываются возможные способы решения важнейших задач. Выбор стратегии из ряда альтернатив осуществляется на основе конкретных критериев, при определении которых решающая роль принадлежит высшему руководству предприятия.

На этапе реализации стратегии развития осуществляется постоянный контроль и оценка её эффективности. При этом стратегическое планирование приобретает практическую направленность: разрабатываются планы, графики, распределяется ответственность, определяются способы выполнения поставленных задач. В результате предприятие приобретает новые характеристики, трансформируются его организационная структура и система ценностей. Регулярное проведение маркетинговых исследований [2] обусловлено необходимостью укрепления рыночных позиций.

Таким образом, система стратегического планирования должна представлять собой инструментальный достижения целевых установок, заложенных в стратегии развития предприятия. Расчёты целесообразно осуществлять в режиме постоянного мониторинга, используя механизмы обратной связи для корректировки стратегических ориентиров.

В ряде предприятий республики до недавнего времени, по объективным причинам, основное внимание уделялось краткосрочному планированию (разработке годового бюджета и инвестиционных программ), а также формированию ключевых ориентиров долгосрочного развития. Это объясняется необходимостью решения задач, характерных для этапа становления организации: консолидации

финансовых потоков, формирования миссии предприятия, определения долгосрочных целей и вектора развития. В настоящее время объективно возникла необходимость усиления промежуточного звена, обеспечивающего взаимосвязь между текущим финансовым планированием и долгосрочными стратегическими ориентирами.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

В Узбекистане задачи стратегического планирования были непосредственно связаны с практикой отраслевого долгосрочного планирования и прогнозирования, в рамках которой отечественные специалисты уже располагали развитой методической базой и значительными научными разработками [3]. В связи с этим потребовался определённый период адаптации положений общей теории стратегического планирования к конкретным формам организации и управления предприятиями промышленного комплекса. Дискуссии о рациональных формах организации, степени централизации и соотношении элементов стратегического планирования продолжаются и в настоящее время. Одной из ключевых стратегических целей предприятия в условиях рыночной экономики является обеспечение устойчивости посредством формирования адаптивной системы планирования.

Устойчивое функционирование предприятия возможно в условиях динамического изменения его целей. Однако достижение адаптивности требует значительных затрат и усилий, в связи с чем необходимо соизмерять эффект от повышения надёжности развития с издержками обеспечения устойчивости предприятия. Стратегия развития не может рассматриваться как вопрос, касающийся исключительно промышленных предприятий. Она предполагает фундаментальный выбор для общества, который может быть реализован только посредством деятельности представительных институтов. Данный процесс требует более глубокого научного обоснования и широких дискуссий, в результате которых формируется понимание направлений достижения поставленных целей. Такое понимание развивается постепенно по мере накопления и уточнения знаний о глобальной среде и развитии соответствующих технологий.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

По нашему мнению, стратегия развития должна основываться на комплексном подходе, включающем экономические, социальные и экологические аспекты [4]. Все ключевые элементы устойчивого развития должны находиться в сбалансированном состоянии. В этой связи формирование стратегии развития промышленных предприятий предполагает использование базовых инструментов стратегического планирования, применяемых в крупных корпорациях. Реализация стратегического плана предприятия включает последовательное рассмотрение выбранной стратегии, процессов, осуществляемых в ходе её реализации, а также действий, сопровождающих совокупность указанных процессов (таблица 1).

Таблица 1. Современная типология конкурентных стратегий [4]

Авторы стратегии	Стратегия			
	виолентная	Патиентная	коммутантная	Эксплерентная
М.Портер	Стратегия лидерства по издержкам	Стратегия фокусирования (на сегменте рынка)	Стратегия дифференциации	Стратегия фокусирования (на новых товарах)
И.Ансофф	Стратегия максимизации доли рынка	Стратегия развития рынка	Стратегия развития товара	Стратегия диверсификации
Г.Л.Азоев	Стратегия снижения себестоимости	Стратегия сегментации рынка	Стратегия немедленного реагирования на потребности рынка Стратегия дифференциации продукции	Стратегия внедрения новшеств
А.А.Томпсон и А.Дж.Стрикленд	Стратегия лидерства по издержкам	Стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе более низких издержках	Стратегия концентрации на узком сегменте рынка на основе дифференциации	Стратегия дифференциации Стратегия наилучшей стоимости

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящее время на металлургических предприятиях применяются следующие стратегии:

1. Вертикальная интеграция.

При рассмотрении вертикальной интеграции как способа сокращения издержек следует отметить, что совокупные издержки и прибыль оптово-розничного звена в цепочке создания стоимости, как правило, достигают до 50 % от конечной цены, которую платит покупатель [5]. Это свидетельствует о том, что вертикальная интеграция является значимым фактором минимизации затрат. Более того, она способствует формированию устойчивой конкурентной позиции, поскольку, с одной стороны, обеспечивает стабильный доступ к источникам сырья, а с другой — формирует сеть дилеров, связанных обязательствами и представляющих продукцию предприятия конечному потребителю.

В то же время вертикальная интеграция, несмотря на её очевидные преимущества, обладает рядом существенных недостатков. Основным из них является замыкание предприятия внутри интегрированного комплекса, что приводит к следующим последствиям:

- снижению адаптивности к новым технологиям;
- ограничению свободы выбора поставщиков;
- возникновению проблем, связанных с необходимостью балансировки производственных мощностей на каждом уровне интегрированного комплекса;
- снижению производственной гибкости предприятия и увеличению времени, необходимого для разработки нового продукта и его вывода на рынок.

Кроме того, вертикальная интеграция требует значительного повышения уровня компетентности менеджмента, поскольку для каждого элемента интегрированного комплекса ключевые факторы эффективности могут существенно различаться [6].

2. Стратегия широкой дифференциации.

В металлургической промышленности стратегия широкой дифференциации как вариант долгосрочного развития не может рассматриваться в качестве доминирующей. Это обусловлено тем, что металлопродукция, с одной стороны, имеет ограниченную номенклатуру, а с другой — характеризуется высокой степенью стандартизации.

3. Стратегия оптимальных издержек.

Данная стратегия ориентирована на предоставление покупателям большей ценности за их денежные средства. Она обладает значительным потенциалом, поскольку качество металлопродукции, производимой в настоящее время, в ряде случаев отстаёт от современного технологического уровня и не в полной мере соответствует экологическим требованиям, которые, к тому же, имеют тенденцию к ужесточению.

4. Сфокусированная стратегия низких издержек и дифференциации.

Данная стратегия ориентирована на узкие сегменты рынка, выделяемые по определённым критериям, и позволяет предприятиям достигать конкурентных преимуществ за счёт более точного удовлетворения потребностей конкретных групп потребителей.

Стратегический план промышленного предприятия является отражением общей стратегической концепции его развития [7]. Подобная концепция предусматривает разработку и анализ более совершенных организационно-правовых форм хозяйствования и планирования, а также, в первую очередь, максимальное использование принципов вертикальной интеграции.

Одновременно стратегический план охватывает задачи структурного роста предприятия по отдельным сегментам деятельности: формирование запасов, наращивание добычи, расширение сферы сбыта конечной продукции. В свою очередь стратегия развития должна быть нацелена на достижение высокого уровня и устойчивой динамики производственных и финансовых результатов, что позволит предприятию выйти на уровень ведущих промышленных компаний мира.

Условия и темпы успешного продвижения к эталонам промышленных компаний мирового класса зависят как от общей экономической ситуации в Узбекистане, так и от активности предприятия в наращивании своих конкурентных преимуществ. Соответственно, конкурентные преимущества предприятия могут формироваться за счёт [8]:

- эффективного использования ресурсного потенциала;
- координации деятельности функциональных служб;
- внедрения достижений научно-технического прогресса;
- чётко ориентированной маркетинговой стратегии и ряда других мер, обеспечивающих успешный долгосрочный рост предприятия.

Методический подход к разработке стратегии развития предприятия предполагает обоснование и внедрение ряда базовых принципов деятельности, которые могут служить руководящим началом в трансформации методов ведения бизнеса.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Анализ зарубежной практики деятельности промышленных компаний, а также оценка текущего состояния стратегического планирования в промышленности Узбекистана позволили выделить следующие базовые принципы разработки стратегии развития:

- ориентация на устойчивое развитие, включая экономические, социальные, экологические и геополитические аспекты;
- достижение, поддержание и расширение конкурентных преимуществ;
- формирование эффективной системы собственности;
- ориентация на ресурсный подход;
- совершенствование маркетинговой деятельности;
- формирование современной корпоративной культуры;
- обеспечение баланса интересов государства, регионов и предприятий;
- выход промышленных предприятий на международные рынки.

Овладение принципами, подходами и элементами, лежащими в основе любой стратегии, позволяет рассматривать процесс её разработки как достаточно формализованный процесс конструирования, результатом которого является оптимальный и обоснованный стратегический план предприятия.

В этой связи выделяются пять ключевых элементов любой стратегии (направления, по которым осуществляется её разработка и оценка):

- реалистичность постановки целей и формирование атмосферы общности и ориентации на результат в организации. Данный элемент определяет возможности реализации сложных планов и эффективного применения других принципов стратегии;
- своевременность принятия решений (с учётом объективных и изменяющихся факторов);
- учёт объективных факторов внешней среды и тенденций их изменения;
- качество высшего руководства и специалистов, разрабатывающих стратегию;
- организационная структура, логистика и система управления.

Следует отметить, что хорошо продуманная стратегия развития предприятия позволяет более обоснованно разрабатывать годовые планы работы, привлекать и эффективно использовать инвестиции и т.п. При разработке стратегии предприятие ориентируется на собственное представление о процессах, которые будут протекать в будущем. Чем дальше горизонт стратегического планирования от текущего момента, тем выше степень неопределённости прогноза. Поэтому для долгосрочных и сверхдолгосрочных горизонтов планирования речь идёт не столько о прогнозировании на основе экстраполяции тенденций, сколько о построении альтернативных сценариев развития.

С начала либерализации внешней торговли и резкого снижения платёжеспособности внутреннего рынка в нашей республике всё большее число отечественных предприятий стало выходить на внешний рынок. При этом предприятия, действительно стремящиеся активно заниматься международным бизнесом, начали ускоренно изучать и применять на практике методы международного маркетинга.

В значительной части предприятий и коммерческих компаний были созданы службы маркетинга и отделы маркетинговых исследований. Появившиеся в этот период консультационные структуры стали оказывать содействие в разработке маркетинговых программ для предприятий, получивших право самостоятельного осуществления международных операций.

Исследования показывают, что даже формальная сторона стратегического планирования — наличие стратегии развития в виде отдельного документа — характерна для сравнительно небольшого числа предприятий. При этом, с одной стороны, стратегическое планирование в большей степени присуще крупным предприятиям или организациям, функционирующим в более благоприятных условиях, с другой — тем предприятиям, деятельность которых не может развиваться без учёта долгосрочных тенденций.

Наличие документа-стратегии является лишь одним из показателей ориентированности организации на стратегическое планирование внешнеэкономической деятельности. Анализ уровня стратегического подхода к маркетингу во внешнеэкономической деятельности отечественных предприятий свидетельствует о необходимости более глубокого изучения и систематизации основных видов международных рыночных стратегий применительно к практике отечественных предприятий.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бабич, Т. Н. Планирование на предприятии: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 336 с. – ISBN 5-85971-034-8.
2. Баринов, В. А. Экономика фирмы: стратегическое планирование: учебное пособие. – М.: КНОРУС, 2005. – 240 с. – ISBN 5-94761-010-8.

3. Абдуллаева, М. Н. Оценка стратегических позиций металлургических предприятий Республики Узбекистан // Iqtisodiyot va ta'lim: научный журнал. – 2021. – № 2. – С. 101–107.
4. Абдуллаева, М. Н. Эффективность стратегии развития промышленных предприятий Республики Узбекистан: монография. – Т.: Издательство «Фан» АН РУз, 2008. – 118 с.
5. Свиридова, С. В., Ильина, Е. А. Подходы к разработке и реализации стратегии развития промышленных предприятий // Экономинфо. – 2019. – Т. 16. – № 2–3. – С. 50–54.
6. Абдуллаева, М. Н. Metallurgiya sanoati raqobatbardoshligini oshirishda rivojlanish strategiyasini ishlab chiqish va amalga oshirishning asosiy yo'nalishlari: монография. – Т.: Modern Science and Research, 2026. – 225 с.
7. Сатторкулов, О. Т. Актуальность перехода экономики Узбекистана на принципы и методы стратегического планирования // Молодой учёный. – 2019. – № 7 (245). – С. 57–59.
8. Абдуллаева, М. Н. Металлургия корхоналарининг ривожланиш стратегиясини ишлаб чиқишнинг иқтисодий асослари: монография. – Т.: «Инновацион ривожланиш нашриёт-матбаа уйи», 2021. – 230 бет.
9. Официальный сайт информационной службы АО «Узметкомбинат». – URL: <http://uzbeksteel.uz/>

muhandislik

& iqtisodiyot

ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Abdurahmon Qurbonov

2026. № 4

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100